

El impacto de la decisión estratégica en el crecimiento y la competitividad de las pequeñas empresas en el sector manufacturero en San Luis Potosí, México

The impact of strategic decision over growth and competitiveness in small businesses at manufacturing sector in San Luis Potosí, Mexico

Mario Alberto Martínez Rojas*
José G. Vargas-Hernández**
Gloria Cristina Palos Cerda***
Rodrigo Rodríguez Camacho****

RESUMEN

Las empresas Pymes, representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; por ende, este trabajo apunta a determinar la magnitud del crecimiento y la competitividad de estas empresas en el sector manufacturero de San Luis Potosí, México, en función de su posicionamiento estratégico. Para la metodología del estudio, las variables fueron divididas en dependientes, independientes y de selección, de las cuales se obtuvo el instrumento de recolección de datos.

Palabras clave: competitividad, crecimiento, estrategia, manufactura, San Luis Potosí.

ABSTRACT

Companies SMEs worldwide represent the segment of the economy that provides the greatest number of economic units and employed persons, therefore, this work aims to determine the extent of the growth and competitiveness of these companies, in the manufacturing sector in San Luis Potosi, Mexico, in terms of its strategic positioning. For the methodology of the study, the variables were divided into dependent, independent and selection, which was obtained data collection instrument.

Keywords: competitiveness, growth, strategy, manufacture, San Luis Potosí.

* Mexicano, Doctor en Administración, Profesor investigador, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, México. Correspondencia con el autor: mario.martínez@upslp.edu.mx.

** Mexicano, Doctorado en Administración Pública, Doctorado en Economía, Master in Business Administration en Administración Industrial, Profesor investigador Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, México. Correspondencia con el autor: josevargas@cucea.udg.mx.

*** Mexicana, Master in Business Administration, Universidad Politécnica de San Luis Potosí, México. Correspondencia con la autora: cristina.palos@upslp.edu.mx.

**** Mexicano, Dr. Administración, Profesor Investigador, Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí, México. Correspondencia con el autor: admon_basica@yahoo.com.